

SEMINARIO BÍBLICO ANDINO
De Las Asambleas de Dios del Perú

TESINA

Análisis del Juicio de Jesús desde la normatividad jurídica romana y judía en el
siglo I

Presentada por:

Joel Claudio COMÚN MALLMA

Asesor:

Mg. Yerson Henry SALINAS ALAYO

Para optar la Licenciatura en Teología

Línea De Investigación:

Bíblico – Teológico

LIMA, PERÚ – 2024

Índice

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Resumen.....	iv
Abstract.....	v
Introducción.....	vi
Capítulo I. Planteamiento del problema.....	1
1.1 Descripción del problema.....	1
1.2 Formulación del Problema.....	4
1.2.1 Problema General.....	4
1.2.2 Problemas Específicos.....	4
1.3 Objetivos de la Investigación.....	4
1.3.1 Objetivo general.....	4
1.3.2 Objetivos específicos.....	4
1.4 Justificación.....	5
1.4.1 Justificación Teórica.....	5
1.4.2 Justificación Metodológica.....	6
1.4.3 Justificación Metodológica.....	6
Capítulo II. Marco teórico.....	8
2.1 Antecedentes de Investigación.....	8
2.1.1 Antecedentes Internacionales.....	8
2.1.2 Antecedentes Nacionales.....	10
2.1.3 Antecedentes Locales.....	11

2.2 Bases Teóricas.....	12
2.2.1 Contexto sociopolítico de Judea en el siglo I.....	12
2.2.2 Fundamentos del Derecho Romano.....	12
2.2.3 El Sistema Jurídico Hebreo.....	12
2.3 Marco conceptual.....	16
2.3.1 La Torah	16
2.3.2 La Misná.....	17
2.3.3 El Talmud.....	17
2.3.4 El Mesías.....	18
2.3.5 Juicio.....	19
2.3.6 Sanedrín.....	19
2.3.7 La Blasfemia.....	20
2.3.8 La Sedición.....	21
2.3.9 La Pena Capital.....	21
Capítulo III. Metodología.....	23
3.1 Tipo de investigación.....	23
3.2 Diseño de la investigación.....	23
3.3 Unidad de análisis (Categoría muestral).....	24
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	24
3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos.....	25
3.6 Línea de Investigación.....	25
Capítulo IV. Resultados.....	26
4.1 Análisis de la Unidad Documental.....	26
4.1.1 Dimensión: El Proceso Judicial de Jesús de Nazaret.....	27
4.1.2 Dimensión: Sistemas Jurídicos del Siglo I.....	29

4.2 Categorización y Síntesis de las Variables.....	31
4.2.1 Variable: El Proceso Judicial de Jesús de Nazaret.....	31
4.2.2 Variable: Los Sistemas Jurídicos Romano y Judío en el Siglo I.....	31
Capítulo V. Discusión.....	32
Capítulo VI. Conclusiones.....	36
Capítulo VII. Recomendaciones.....	38
Referencias.....	39
Anexos.....	41
Anexo 1: Matriz de Consistencia:.....	41
Anexo 2: Fichas de Estado del Arte (1-10).....	43

Dedicatoria

A Dios, fuente de toda sabiduría, cuya guía constante y provisión han sido el cimiento para culminar esta investigación.

A mis padres, Claudio Común y Delia Mallma, quienes con su amor incondicional y sacrificio constante han constituido mi mayor inspiración y soporte fundamental en este camino de formación.

Agradecimiento

Expreso mi más sincero agradecimiento al docente Yerson Salinas, cuya maestría y sólidos conocimientos en el área de la exégesis bíblica resultaron determinantes para la realización de este trabajo. Su dedicación y orientación pedagógica me permitieron profundizar en el análisis teológico y alcanzar un nivel superior de comprensión académica.

Asimismo, manifiesto mi gratitud a mis hermanos en Cristo del Seminario Bíblico Andino, cuya amistad y apoyo incondicional han sido constantes en este trayecto. Su aliento permanente constituyó una fuente de fortaleza en los momentos de mayor desafío.

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso judicial de Jesús de Nazaret desde la perspectiva de la normatividad jurídica romana y judía del siglo I. El estudio examina las posibles colisiones y aplicaciones de ambos sistemas legales en el contexto histórico de la Judea ocupada.

La metodología empleada se basa en un método inductivo-deductivo, con un diseño de carácter básico, descriptivo y de estudio de caso. La investigación asume un enfoque cualitativo de corte no experimental, bibliográfico y hermenéutico. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de análisis documental, empleando como instrumentos la guía de análisis y fichas de resumen.

La categoría muestral está constituida por bibliografía especializada, seleccionada metodológicamente a partir de fuentes primarias y secundarias. Esta selección incluye libros, artículos científicos y documentos electrónicos de carácter analítico que permiten un examen riguroso de los hechos.

Se concluye que el proceso resultó en una condena sin la existencia real de un delito, debido a que el prefecto Poncio Pilato tipificó cargos inexistentes bajo presión política. Se evidencia que no se respetaron las garantías procesales del Derecho Romano ni las normas del Sanedrín, vulnerando el derecho a la revisión de la sentencia y los derechos fundamentales de defensa. En consecuencia, Jesús fue víctima de una ejecución arbitraria derivada de la transgresión de los sistemas jurídicos vigentes en su época.

Palabras clave: Juicio de Jesús, normatividad jurídica, Sanedrín, debido proceso, Derecho Romano.

Abstract

The objective of this research is to analyze the judicial trial of Jesus of Nazareth from the perspective of Roman and Jewish legal regulations in the 1st century. The study examines the legal collisions and the application of both systems within the historical context of occupied Judea.

The methodology established in this research is inductive-deductive, with a basic, descriptive, and case study design. The research adopts a non-experimental, bibliographic, and hermeneutic qualitative approach. For data collection, the documentary analysis technique was used, employing a documentary analysis guide and summary sheets as instruments.

The sample category consists of a specialized bibliography, methodologically selected from primary and secondary sources. This selection includes books, scientific articles, and electronic documents that allow for a rigorous examination of the facts through an analytical lens.

It is concluded that the process resulted in a sentence without a crime, as Prefect Pontius Pilate defined non-existent charges under political pressure. Evidence shows that neither Roman criminal law procedural regulations nor Sanhedrin rules were respected, violating the right to a review of the sentence and the fundamental rights of defense. Consequently, Jesus was a victim of an arbitrary execution resulting from the transgression of the legal systems in force at the time.

Keywords: Trial of Jesus, legal regulations, Sanhedrin, due process, Roman Law.

Introducción

En cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Guía de Informe de Tesina del Seminario Bíblico Andino, se presenta la investigación titulada “Análisis del Juicio de Jesús desde la normatividad jurídica romana y judía en el siglo I”. El propósito fundamental de este estudio es profundizar en la comprensión del proceso judicial de Jesús de Nazaret bajo una perspectiva histórico-jurídica rigurosa. A través de un análisis detallado y crítico de las fuentes, se pretende reconstruir los hechos, evaluar la legalidad de las actuaciones de las autoridades involucradas y establecer un nexo entre la historia y el derecho que permita esclarecer las complejas dinámicas de poder y justicia en la antigüedad.

El cuerpo de la investigación se organiza en siete capítulos que permiten un abordaje integral del objeto de estudio. En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema mediante una contextualización internacional y nacional, delimitando los objetivos y la justificación que sustenta la relevancia académica del trabajo. Posteriormente, el Capítulo II establece la fundamentación teórica, integrando antecedentes de investigación y el marco conceptual necesario para el análisis. La ruta metodológica se detalla en el Capítulo III, donde se define el enfoque cualitativo y el diseño bibliográfico-hermenéutico de nivel descriptivo que orienta la recolección de datos.

Finalmente, esta investigación no solo aspira a ser una cronología de eventos, sino un ejercicio de justicia retrospectiva que pone de manifiesto la fragilidad de los sistemas legales cuando son sometidos a la presión del dogma y la conveniencia política. El análisis aquí expuesto busca rescatar la vigencia de los principios del debido proceso, demostrando que las lecciones del pasado son fundamentales para la construcción de una ética jurídica contemporánea más sólida y humana.

Con este horizonte analítico, el trabajo concluye en el **Capítulo VI**, donde se sintetizan los hallazgos principales en respuesta a las interrogantes planteadas, y el **Capítulo VII**, en el cual se proponen recomendaciones derivadas de la investigación para futuros estudios en el área de la exégesis y el derecho antiguo. Se espera que este esfuerzo académico contribuya significativamente al acervo del Seminario Bíblico Andino, sirviendo como consulta para investigadores interesados en la intersección entre las Sagradas Escrituras y las ciencias jurídicas, reafirmando que la búsqueda de la verdad histórica es, en esencia, una búsqueda de la justicia.

Capítulo I

Planteamiento del problema

1.1 Descripción de la realidad problemática

El análisis del juicio de Jesús de Nazaret se sitúa en un escenario de excepcional complejidad histórica y jurídica: el Cercano Oriente del siglo I. Este periodo es determinante para comprender la confluencia de dos de los sistemas normativos más influyentes de la antigüedad: el Derecho Romano y el Derecho Hebreo. No obstante, el estudio estrictamente jurídico de este evento suele verse obstaculizado por la profunda carga religiosa y cultural que lo rodea. La Biblia, como fuente primaria de información, ha moldeado la percepción colectiva durante siglos, lo que a menudo dificulta la disociación entre la fe y el análisis de los hechos procesales históricos.

La coexistencia de normas romanas y judías en la Judea del siglo I proporciona el marco legal necesario para este estudio. Sin embargo, la dimensión teológica ha predominado tradicionalmente, generando una diversidad de interpretaciones que complican la objetividad científica. Al respecto, Andujar (2006) destaca que el texto bíblico es valorado por millones como una "revelación de la verdad y fuente de sabiduría" (p. 4), lo que subraya su impacto cultural, pero también advierte sobre la necesidad de un enfoque crítico que distinga el producto histórico del dogma.

En esta investigación, el foco se desplaza hacia el aspecto jurídico del relato bíblico, específicamente en lo que concierne a las garantías procesales. Para contextualizar el evento, se examina el marco político de la época, incluyendo el reinado de Herodes y el censo romano, elementos que otorgan un entorno fáctico a las normas vigentes. Al establecer un marco temporal preciso, es posible evaluar si el proceso seguido contra Jesús se ajustó a los

procedimientos legales establecidos o si, por el contrario, existieron vicios de nulidad.

El proceso judicial a Jesucristo plantea un fenómeno de colisión normativa. Mientras que el Derecho Hebreo se caracteriza por su naturaleza divina y teocrática, el Derecho Romano ofrece una estructura de *Ius Provinciale* que regulaba la administración de justicia en los territorios ocupados (Andújar, 2006). Por tanto, la investigación no se limita a las normas que tipificaban delitos, sino que se extiende a aquellas que debieron garantizar los derechos del acusado, como la observancia del debido proceso y la publicidad de las audiencias.

Un punto crítico es la transgresión de normas consuetudinarias y religiosas, como el respeto al día de reposo. El hecho de que las autoridades judiciales omitieran estas restricciones plantea interrogantes sobre la influencia de factores políticos en la administración de justicia. En este sentido, la investigación adopta un enfoque histórico-jurídico que busca superar el análisis puramente religioso. Como señala Miranda (2015), la legalidad del juicio invita a una reflexión que cuestiona el 'por qué' y el 'cómo' de la aplicación de la ley en este caso particular.

Para profundizar en esta problemática, se recurre a la ciencia del Derecho y su historia. Se consideran instrumentos como la Ley de las XII Tablas, que representaba la norma suprema en Roma (Petit, 1983), y se contrasta con las instituciones del Derecho Hebreo. Siguiendo la premisa de Basadre (1937), este estudio no solo examina la legislación escrita, sino también las ideas y costumbres jurídicas de la época que influyeron en el desenlace del proceso.

Finalmente, aunque historiadores como Flavio Josefo aportan datos valiosos, los Evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) constituyen el corpus narrativo principal. A pesar de su carácter teológico, estos textos ofrecen detalles sobre los procedimientos judiciales que, analizados bajo una metodología hermenéutica e interdisciplinaria, permiten identificar las irregularidades procesales. El presente estudio integra, por tanto, el Derecho Romano, el

Derecho Hebreo y la doctrina especializada para ofrecer un análisis exhaustivo de uno de los procesos judiciales más trascendentales de la historia.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema General

¿De qué manera la confluencia y aplicación de la normatividad jurídica romana y judía del siglo I determinó la naturaleza legal y el desenlace del juicio de Jesús de Nazaret?

1.2.2 Problemas Específicos

1. ¿Cuál era el marco normativo vigente y la jerarquía de leyes en la interacción entre el Derecho Romano (*Ius Provinciale*) y el Derecho Hebreo en la Judea del siglo I?
2. ¿Cuáles eran las etapas procesales y las garantías fundamentales establecidas para el enjuiciamiento penal de un ciudadano judío bajo la jurisdicción de la época?
3. ¿De qué manera se manifestó el ejercicio del derecho a la defensa y la protección de las garantías individuales de Jesús frente a las acusaciones presentadas?
4. ¿Cómo se delimitaban las competencias jurisdiccionales y las atribuciones legales de los magistrados encargados de juzgar a los procesados bajo el sistema dual de tribunales (Sanedrín y Prefectura Romana)?
5. ¿Qué mecanismos de impugnación y revisión de sentencia contemplaba el ordenamiento jurídico vigente y bajo qué criterios de legalidad habrían sido aplicables al caso de Jesús?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Analizar el proceso judicial de Jesús de Nazaret a la luz de la confluencia de la normatividad jurídica romana y judía del siglo I, con el fin de determinar la legalidad de los

procedimientos y el fundamento de la sentencia emitida.

1.3.2 Objetivos específicos

1. **Determinar** el marco normativo vigente y la jerarquía de leyes derivada de la interacción entre el Derecho Romano (*Ius Provinciale*) y el Derecho Hebreo en la provincia de Judea durante el siglo I d.C.
2. **Explicar** las etapas del procedimiento penal aplicable a ciudadanos judíos acusados de delitos de índole religiosa o política, contrastando las disposiciones del Sanedrín con las de la Prefectura Romana.
3. **Examinar** el ejercicio del derecho a la defensa y la protección de las garantías individuales del acusado, evaluando la respuesta de Jesús frente a los cargos presentados desde la perspectiva de la legítima defensa y el debido proceso.
4. **Establecer** las competencias jurisdiccionales y los roles de las autoridades judiciales involucradas, identificando los límites legales de la potestad del Sanedrín y la autoridad delegada al Prefecto romano.
5. **Identificar** los mecanismos de impugnación y revisión de sentencia contemplados en ambos ordenamientos jurídicos, evaluando su aplicabilidad y observancia en el desenlace del proceso judicial de Jesús.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Justificación teórica

Como señala Méndez (2012), la relevancia teórica de una investigación reside en su capacidad para abordar vacíos cognitivos o proponer nuevas interpretaciones a problemas preexistentes. El presente estudio se justifica teóricamente al cuestionar la visión tradicional y, a menudo, simplificada del proceso judicial de Jesús, la cual tiende a omitir la complejidad de la interacción entre los sistemas normativos romano y judío.

Al profundizar en la exégesis de las normas del *Ius Provinciale* y las prescripciones del Sanedrín, esta investigación propone un modelo interpretativo que evidencia las tensiones políticas y las irregularidades jurídicas que condicionaron la condena. Con ello, se contribuye al campo de la Historia del Derecho y la Teología Bíblica, ofreciendo una perspectiva técnica sobre la administración de justicia en contextos de ocupación. Asimismo, este análisis permite reflexionar sobre la evolución de los principios de justicia y los desafíos éticos que enfrentan los sistemas jurídicos frente a las presiones del poder fáctico.

1.4.2 Justificación metodológica

La validez de una investigación depende de la idoneidad del camino trazado para alcanzar sus objetivos (Bernal, 2010). Esta tesina se justifica metodológicamente al emplear un **enfoque cualitativo** con un diseño **bibliográfico-hermenéutico**, herramientas fundamentales para el estudio de fuentes históricas y jurídicas.

A través del análisis documental de los textos evangélicos, los escritos de Flavio Josefo y la doctrina especializada, se realiza una reconstrucción crítica de los hechos. La aplicación de la hermenéutica jurídica permite no solo describir los eventos, sino interpretar la validez de los actos procesales frente a la ley vigente. Esta rigurosidad metodológica garantiza una visión holística del juicio, permitiendo identificar motivaciones políticas y vicios procesales que un análisis puramente narrativo podría ignorar.

1.4.3 Justificación práctica

Desde la perspectiva de Valderrama (2007), la utilidad práctica de un estudio radica en su aplicabilidad y en la resolución de problemáticas concretas. El análisis de las irregularidades procesales en la condena de Jesús posee una relevancia contemporánea, ya que permite identificar la transgresión de principios universales como el debido proceso y la presunción

de inocencia.

Los hallazgos de esta investigación sirven como un referente para el estudio de los derechos fundamentales y la defensa de las garantías individuales. Al evidenciar cómo la manipulación de la norma jurídica puede derivar en sentencias arbitrarias, este trabajo aporta valor a la formación académica de teólogos y juristas, sensibilizando sobre la importancia de la independencia judicial y la vigilancia de los derechos humanos en cualquier sistema de administración de justicia.

Capítulo II.

Marco Teórico

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Antecedentes internacionales

Winter, P. (1995), en su obra *El Proceso a Jesús*, desarrolla un análisis crítico-histórico orientado a desmitificar la responsabilidad colectiva del pueblo judío en la muerte de Nazaret. Mediante un enfoque exegético, Winter examina los Evangelios sinópticos y fuentes extrabíblicas como Flavio Josefo para reconstruir el contexto político de la Judea del siglo I. El autor sostiene que el Sanedrín carecía de *ius gladii* (derecho de ejecución), trasladando la responsabilidad legal definitiva a la prefectura de Poncio Pilato. Este antecedente es fundamental para la presente investigación, ya que establece la distinción entre la intención religiosa local y la ejecución política romana, subrayando la presión de las masas como factor condicionante del fallo.

Paz Cruz, A. (2014), en su tesis de licenciatura *La muerte de Jesús: contexto, sentido y perspectiva (Guatemala)*, aborda el evento desde una metodología cualitativa de revisión bibliográfica. El estudio propone una relectura de la muerte de Jesús no solo como un acto cultural, sino como el desenlace de un conflicto radical con las estructuras de poder de su tiempo. La investigación de Paz aporta a este trabajo la comprensión del marco sociopolítico en el que Jesús desafió la hegemonía institucional, lo que permite analizar el juicio no como un evento aislado, sino como la respuesta de un sistema jurídico que se sintió amenazado en sus cimientos dogmáticos y administrativos.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Palomino, J. (2018), en su tesis *Análisis al proceso judicial a Jesucristo en Judea y Roma en el siglo I (Huancayo)*, realiza un estudio descriptivo-correlacional desde la óptica del derecho penal. El autor identifica graves irregularidades procesales, como la vaguedad de las acusaciones y la vulneración de las garantías del acusado bajo estándares históricos y comparativos. Este trabajo es relevante para la presente tesina, pues valida la hipótesis de que la condena de Jesús fue el producto de una instrumentalización del sistema judicial por intereses políticos, evidenciando la fragilidad del debido proceso en los tribunales de la antigüedad.

2.1.3 Antecedentes locales

Andújar, J. (2006), en su tesis de maestría *El Juicio de Jesús (Lima)*, ofrece un análisis jurídico-histórico exhaustivo mediante el contraste de las normas del derecho romano y hebreo. Su investigación es clave para este estudio, ya que sistematiza irregularidades específicas como el uso de testigos falsos, la nocturnidad de las sesiones del Sanedrín y la ausencia de una defensa técnica. Andújar concluye que el proceso fue intrínsecamente nulo al violar principios elementales de la administración de justicia de la época. Este antecedente proporciona la base técnica para evaluar la "tipicidad" de los delitos imputados a Jesús en la presente investigación.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1 Contexto sociopolítico de Judea en el siglo I

La vida y proceso de Jesús se desarrollaron en un escenario de profunda inestabilidad bajo la hegemonía del Imperio Romano, consolidada tras la conquista de Pompeyo en el 63 a.C. La región, denominada administrativamente como Judea, experimentaba una tensión constante derivada de la ocupación extranjera, la presión tributaria y las divisiones internas. Como

señala Bardtke (2002), esta coyuntura facilitó el surgimiento de movimientos de resistencia como los zelotes, quienes propugnaban una liberación nacional mediante la confrontación directa.

En este entorno, el poder se fragmentaba en diversos grupos con intereses contrapuestos:

- **Fariseos:** Centrados en la observancia rigurosa de la Ley y la tradición oral, fundamentales en la estructura del judaísmo rabínico (Sanders, 1991).
- **Saduceos:** Élite sacerdotal y aristocrática, con una interpretación literal de la Torá y una postura de colaboración política con la administración romana (Borg, 1984).
- **Esenios:** Comunidad ascética y escatológica que, según Vermes (1977), mantenía una postura de retiro frente a la corrupción institucional del Templo.
- **Zelotes:** Facción revolucionaria que interpretaba la teocracia judía como incompatible con el dominio romano.

Jesús de Nazaret emerge en este sistema de fuerzas. Su mensaje, aunque de naturaleza teológica, poseía implicaciones sociales que desafiaban el *statu quo* religioso y político. Su ejecución, bajo el cargo de sedición, debe analizarse como el punto de ruptura entre sus planteamientos éticos y las estructuras de poder vigentes (Borg, 1984).

2.2.2 Fundamentos del Derecho Romano

El Derecho Romano constituye el pilar de la jurisprudencia occidental por su capacidad de unificar culturas bajo un marco normativo común. Según Petit (1983), su influencia histórica radica en una estructura técnica flexible y adaptable a las provincias conquistadas. En los territorios ocupados, Roma aplicaba el *Ius Provinciale*, un sistema que permitía cierta autonomía local a cambio del reconocimiento de la soberanía imperial y el pago de tributos.

Un rasgo distintivo de la legislación romana era su pragmatismo respecto a los cultos locales.

A pesar de poseer una religión oficial, el Estado romano manifestaba una tolerancia regulatoria hacia el judaísmo, considerándolo una *religio licita* (religión permitida), siempre que sus prácticas no alteraran el *orden público* o la seguridad del Estado. Esta flexibilidad delegaba en los magistrados y gobernadores la interpretación de las leyes según las necesidades políticas del momento (Herrera y Godenzi, 1999).

2.2.3 El Sistema Jurídico Hebreo

A diferencia del carácter estatal del derecho romano, el Derecho Hebreo es un sistema teocrático y confesional donde la norma jurídica y el precepto religioso son indisolubles. Su estructura se fundamenta en una jerarquía de fuentes sagradas:

1. **La Torá:** Ley revelada y cimiento de todo el ordenamiento.
2. **La Misná:** Compilación de la tradición oral y decisiones rabínicas.
3. **El Talmud:** Corpus que integra comentarios y jurisprudencia posterior.

Como destaca Alba (2004), en este sistema no existe distinción entre ética, ritual y ley positiva; toda norma jurídica posee una naturaleza divina. Este derecho no solo regulaba la vida espiritual, sino que establecía un código de justicia social y protección comunitaria. Aunque incluía principios de retribución como la Ley del Talión (*lex talionis*), su aplicación en el siglo I era interpretada por los rabinos con una flexibilidad orientada a la preservación de la identidad nacional y la justicia proporcional (Levenson, 2003).

2.3. Marco Conceptual

El marco conceptual de la presente investigación sistematiza las categorías jurídicas y teológicas necesarias para comprender la interacción normativa del siglo I. Como señala Tafur (2008), estos conceptos delimitan el enfoque y permiten una apreciación objetiva del fenómeno procesal estudiado.

2.3.1 La Torá (Ley Mosaica)

Representa el núcleo del ordenamiento hebreo y se fundamenta en el Pentateuco. Según Andújar (2004), constituye un sistema donde el precepto religioso y la norma civil son indivisibles, estableciendo desde principios éticos universales (Decálogo) hasta normas de justicia retributiva (*Lex Talionis*). En el contexto del juicio de Jesús, la Torá es el referente de validez sustantiva para los cargos de carácter religioso, como la observancia del sábado o las leyes de pureza ritual.

2.3.2 La Misná

Es el compendio de la ley oral o tradición judía que buscaba codificar el derecho vigente. Su relevancia radica en que define la tipicidad de delitos como la blasfemia y establece el procedimiento operativo del Sanedrín (Andújar, 2004). Aunque su redacción final es posterior al siglo I, se considera un registro esencial de las prácticas legales que habrían regido el proceso de Jesús en su fase judía.

2.3.3 El Talmud

Cuerpo de doctrina jurídica que integra la Misná y las interpretaciones rabínicas (*Guemará*). Funciona como un código procesal y sustantivo que legisla minuciosamente la forma de los juicios. En relación con Jesús, el Talmud de Jerusalén y el de Babilonia registran interpretaciones sobre los cargos de "seducción" y "apostasía", ofreciendo una perspectiva sobre cómo la tradición rabínica procesó históricamente la figura del Galileo.

2.3.4 El Mesías (*Meshias / Cristos*)

Categoría que trasciende lo teológico para convertirse en un concepto de alta sensibilidad política en el siglo I. Bajo la ocupación romana, la esperanza mesiánica era interpretada por las autoridades imperiales como un germen de sedición o insurgencia nacionalista. Esta dualidad es clave: lo que para los judíos era un título de redención religiosa, para los romanos

representaba una pretensión real que desafiaba la soberanía del César.

2.3.5 Juicio (*Iudicium*)

En el ámbito jurídico-forense, se define como la facultad de los juzgadores para dictaminar sobre la culpabilidad o inocencia de un procesado bajo las prerrogativas del debido proceso. En el caso de Jesús, el concepto de juicio implica el análisis de la discrecionalidad de Poncio Pilato y su obligación de someter al acusado a un examen de legalidad conforme al derecho romano, frente a las acusaciones presentadas por el Sanedrín.

2.3.6 Sanedrín

Máximo tribunal y consejo administrativo de Jerusalén, compuesto por setenta miembros con funciones legislativas y judiciales (*beit dyn*). Si bien poseía autonomía para resolver causas cívico-religiosas, carecía del *ius gladii* (derecho de vida y muerte), lo que obligaba a que sus sentencias capitales fueran ratificadas y ejecutadas por la autoridad romana (Herca, 2009).

2.3.7 Blasfemia

Delito consistente en la ofensa verbal o escrita contra la divinidad. En el sistema judío, se castigaba con la lapidación por ser una afrenta a la identidad comunitaria (Brown, 1994). No obstante, para efectos del juicio ante Pilato, este cargo religioso debió ser "traducido" a términos de la ley romana para obtener una condena estatal.

2.3.8 Sedición (*Seditio*)

Delito político que implica el levantamiento o desafío contra la autoridad pública establecida. Bajo la óptica romana, cualquier autoproclamación de realeza o liderazgo mesiánico sin la autorización del emperador era considerada un atentado a la *Maiestas* (majestad del Imperio). Este cargo fue el puente jurídico que permitió al Sanedrín trasladar la causa de Jesús a la jurisdicción de Pilato (Andújar, 2004).

2.3.9 Pena Capital (*Poena Capitalis*)

Máxima sanción penal que, en el Derecho Romano, se reservaba para delitos contra la seguridad del Estado o la majestad del emperador (Justiniano, s. VI). Su aplicación en el caso de Jesús mediante la crucifixión —método romano para rebeldes y esclavos— confirma que la sentencia final tuvo una naturaleza política y estatal, más que una puramente religiosa.

Capítulo III

Metodología De La Investigación

3.1. Tipo de investigación

La presente investigación se define bajo los siguientes parámetros:

- **Básica:** En concordancia con Arispe et al. (2020), este estudio es de naturaleza básica o dogmática, pues su propósito es generar nuevos conocimientos y modelos interpretativos sobre las dinámicas jurídicas y políticas que rodearon el juicio de Jesús. No busca una aplicación práctica inmediata, sino el fortalecimiento del corpus teórico en la intersección de la Teología y el Derecho Antiguo.
- **No experimental:** Siguiendo a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la investigación es no experimental, dado que se basa en la observación y análisis de fenómenos históricos ya ocurridos sin la manipulación deliberada de variables. El estudio se centra en la reconstrucción fáctica de eventos únicos e irrepetibles del siglo I.
- **Descriptiva:** De acuerdo con los mismos autores, el nivel descriptivo permite caracterizar el fenómeno jurídico y sociopolítico con precisión. A través de la revisión de fuentes, se identifican las normas vigentes, las funciones de las autoridades y la estructura del proceso judicial, sin pretender establecer leyes de causalidad estadística.

3.2. Diseño de la investigación

El diseño adoptado es **Bibliográfico-Hermenéutico**:

- **Bibliográfico-Documental:** Conforme a los criterios de la UNAM (2018), este diseño consiste en la recopilación, valoración, cotejo y crítica de información extraída de diversas fuentes. El proceso implica un examen riguroso de libros, artículos

científicos y documentos históricos que sirven de base para el desarrollo del análisis.

- **Hermenéutico:** Según Ramírez (2010), este diseño es fundamental para la interpretación de textos históricos. Su objetivo es comprender el sentido original de los documentos, considerando el contexto sociocultural, el tiempo del autor y la intención de los escritos, permitiendo así una exégesis profunda de los relatos evangélicos y las normas jurídicas de la época.

3.3. Unidad de análisis (Categoría muestral)

Al ser una investigación cualitativa de carácter documental, el estudio no emplea una población humana. En su lugar, la unidad de análisis está constituida por **bibliografía especializada**. Esta categoría muestral incluye fuentes primarias (Textos bíblicos, Flavio Josefo, fuentes de Derecho Romano) y secundarias (obras de expertos, artículos científicos y doctrina jurídica), seleccionadas por su relevancia, rigor metodológico y pertinencia analítica.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- **Técnica: Análisis Documental.** Esta técnica permite la recuperación y representación de información mediante operaciones intelectuales que organizan los datos de manera sistemática (Dulzaides y Molina, 2004). Resulta idónea para indagar en la complejidad de los ordenamientos jurídicos del siglo I.
- **Instrumentos:**
 1. **Guía de Análisis Documental:** Utilizada para filtrar ideas informativas relevantes y asegurar que la información recolectada responda directamente a los objetivos de la investigación (Castillo, 2005).
 2. **Fichas de Resumen:** Empleadas para sintetizar extractos esenciales y conceptos clave, manteniendo la fidelidad a las ideas de los autores originales mientras se facilita la labor analítica del investigador (Castro, 2016).

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

El procesamiento de los datos se realiza mediante la **categorización de ideas principales** y la elaboración de una **matriz de análisis**. Este procedimiento permite establecer relaciones entre las dimensiones de estudio (Derecho Romano vs. Derecho Hebreo) y contrastar los resultados obtenidos con el marco teórico planteado, facilitando así la construcción de las conclusiones.

3.6. Línea de Investigación

El trabajo se adscribe a la línea **Bíblico-Teológica**, específicamente en el área de investigación literaria y hermenéutica. Busca desarrollar procesos exegéticos que respondan a problemas históricos y jurídicos, contribuyendo a la realidad académica mundial desde un análisis crítico de los textos sagrados.

Capítulo IV

Resultados

4.1 Análisis de la Unidad Documental

Los hallazgos de esta investigación derivan del análisis sistemático de una muestra documental compuesta por diez artículos científicos especializados. Estos documentos han sido procesados mediante matrices de análisis que permiten identificar las categorías jurídicas, los presupuestos procesales y las conclusiones de los autores respecto al juicio de Jesús.

A continuación, se presentan los resultados organizados en dos dimensiones: la variable del **Proceso Judicial** y la variable del **Sistema Jurídico (Romano-Judío)**.

4.1.1 Dimensión: El Proceso Judicial de Jesús de Nazaret

La Tabla 4.1 sistematiza los aportes de los autores que centran su análisis en las etapas del juicio, las responsabilidades de los actores y las irregularidades procesales identificadas.

Tabla 4.1. Análisis de fuentes sobre la variable: Proceso judicial de Jesús de Nazaret

Autor(es)	Conceptos Clave	Hallazgos e Ideas Principales	Metodología Aplicada
Laplatte, C. (1954)	Jurisdicción, Exequatur, Responsabilidad.	Sostiene que Pilato no solo ratificó una sentencia, sino que fue el responsable jurídico final. El juicio es un caso de confluencia de competencias.	Analítico-Comparativo (Derecho Romano vs. Relato Evangélico).
Gil Osuna, B. & Arias, P. (2020)	Iniquidades, Antagonismos, Debido Proceso.	Identifica una ruptura total de garantías: publicidad, defensa y contradicción. Define el proceso como injusto y arbitrario.	Analítico-Sintético y Dialéctico.
Cuena Boy, F. (2013)	Ius Provinciale, Confluencia normativa.	Confirma la dualidad del proceso: una fase religiosa (Sanedrín) por blasfemia y	Histórico-Crítico y Jurídico.

		una política (Pilato) por sedición.	
Ribas Alba, J. M. (2014)	Pluralismo jurídico, Seditio.	Resalta la interacción entre religión y política. Advierte sobre las limitaciones literarias de los Evangelios como fuentes jurídicas.	Histórico-Contextual.
Esquinca, R. A. (2005)	Sanedrín, Prefectura, Garantismo.	Determina que tanto el Sanedrín como Pilato comparten responsabilidad por vicios procesales y presión política externa.	Histórico-Jurídico comparado.

4.1.2 Dimensión: Sistemas Jurídicos del Siglo I

La Tabla 4.2 presenta los resultados enfocados en la naturaleza de los ordenamientos legales vigentes y su aplicación técnica en el caso estudiado.

Tabla 4.2. Análisis de fuentes sobre la variable: Normatividad jurídica romana y judía.

Autor(es)	Conceptos Clave	Hallazgos e Ideas Principales	Metodología Aplicada
Romero Berdullas, C. (2019)	Derecho Penal Hebreo, Justicia Natural.	El juicio es una "cátedra negativa" de lo que debe ser un proceso justo. Expone deficiencias estructurales en el derecho penal antiguo.	Histórico-Jurídico y Deductivo.
Varillas Alzamora, J. (2012)	Prevaricato, Imparcialidad, Publicidad.	Califica la actuación de los jueces como prevaricadora debido a la aplicación de penas no contempladas en la ley vigente.	Histórico-Jurídico.
Belinchón, A. E. (2022)	Cognitio extra ordinem, Complejidad de fuentes.	Debate la legalidad formal frente a la justicia material. Resalta el conflicto entre la Torá y el Ius Romano.	Análisis Documental y Comparación Jurídica.
García Villalobos, F. (2016)	Ius Gladii, Pax Romana, Sedición.	Explica el uso del Ius Gladii como herramienta de control político para mantener el orden público en las provincias.	Estudio del Derecho Penal y Motivacional.
Ariza Ugalde, E. (2023)	Jurisdicción delegada, Competencia, Seditio.	Reconstruye la participación de Herodes Antipas y Caifás, demostrando un conflicto de jurisdicciones resuelto por conveniencia política.	Reconstrucción histórica y análisis jurídico moderno.

4.2. Categorización y Síntesis de las Variables

A partir del análisis documental realizado, se establecen las siguientes categorías de análisis que permiten comprender la complejidad del objeto de estudio.

4.2.1 Variable: El Proceso Judicial de Jesús de Nazaret

El análisis de la literatura especializada revela que el juicio de Jesús de Nazaret no fue un evento unitario, sino una compleja interacción de jurisdicciones marcada por tensiones estructurales. Se identifican tres categorías críticas:

- **Conflictividad Jurisdiccional:** Autores como LaPlatte (1954) y Ribas Alba (2014) coinciden en que el proceso evidenció una ruptura en la división de competencias. Mientras el Sanedrín ostentaba la autoridad moral para la acusación de blasfemia, la carencia de *ius gladii* obligó a una transferencia forzosa de la causa a la prefectura romana, forzando una mutación del cargo religioso a uno de sedición política.
- **Vulneración del Debido Proceso:** Gil Osuna y Arias (2020) subrayan que el juicio es un paradigma de "injusticia procesal". Los hallazgos apuntan a una ausencia sistemática de imparcialidad, inexistencia de pruebas de cargo válidas y la omisión de los derechos fundamentales del procesado, tales como la publicidad del juicio y el derecho a una defensa técnica.
- **Instrumentalización Política de la Justicia:** Cuenca Boy (2013) y Esquinca (2005) demuestran cómo el contexto de ocupación fusionó los intereses de las élites religiosas con los objetivos de estabilidad del poder romano. La decisión de Poncio Pilato, más que un acto jurisdiccional basado en la ley, se categoriza como un acto de conveniencia política ante la presión de los grupos de poder locales.

4.2.2 Variable: Los Sistemas Jurídicos Romano y Judío en el Siglo I

En cuanto a la interacción de los marcos normativos, se extraen las siguientes conclusiones categóricas:

- **Colisión de Sistemas Normativos:** La investigación de Romero Berdullas (2019) y Varillas Alzamora (2012) profundiza en la incompatibilidad procedimental. El juicio se convirtió en un escenario de "prevaricato institucional", donde se aplicaron penas no contempladas por la ley judía para delitos religiosos, bajo un marco romano diseñado para el control de insurrecciones.
- **Tensión entre Ley Religiosa y Civil:** Belinchón (2022) destaca que la condena fue el resultado de una subordinación de la justicia material frente a las leyes de excepción romanas. Por su parte, Ariza Ugalde (2023) introduce la variable de la fragmentación de la autoridad local (Herodes Antipas y Caifás), cuya falta de resolución técnica devolvió la carga de la prueba a un sistema romano que priorizó la *Pax Romana* sobre la legalidad.

Resumen Analítico de los Resultados

En síntesis, los resultados demuestran que el juicio de Jesús de Nazaret se caracterizó por la **transgresión de los principios elementales del derecho antiguo**. La interacción entre el Derecho Romano y el Hebreo no operó como un sistema de garantías, sino como un mecanismo de legitimación para una ejecución arbitraria. Este proceso no solo ignoró la tipicidad de los delitos imputados, sino que sacrificó la equidad y la dignidad del acusado en favor del mantenimiento del orden sociopolítico de la provincia de Judea.

Capítulo V

Discusión

El análisis integral del juicio de Jesús de Nazaret permite corroborar que se trató de un fenómeno de **pluralismo jurídico disfuncional**. La convergencia de las normatividades romana y judía no actuó como un sistema de contrapesos y garantías, sino como una estructura de colaboración política orientada a la eliminación de un sujeto procesal considerado peligroso para la *Pax Romana* y el orden teocrático del Sanedrín.

5.1. Respecto al Objetivo 01: Marco Normativo en la Judea del Siglo I

Los resultados coinciden con lo planteado por Winter (1995) y Borg (1984), quienes sostienen que el juicio no fue exclusivamente un evento religioso. La discusión revela que, mientras el Derecho Hebreo operaba bajo una **interpretación teocéntrica y rígida**, el Derecho Romano aplicaba un pragmatismo político. Se observa que la "tolerancia religiosa" romana fue suspendida en favor de la seguridad del Estado. Al contrastar a Laplatte (1954) con Gil Osuna y Arias (2020), se hace evidente que el marco legal fue aplicado de manera **fragmentaria y arbitraria**, lo que despojó al proceso de su legitimidad jurídica original.

5.2. Respecto al Objetivo 02: Irregularidades en el Procedimiento Penal

La dualidad procedimental descrita por Cuenca Boy (2013) y Andújar (2004) confirma una grave transgresión a las etapas del proceso penal antiguo. La investigación demuestra que el juicio ante el Sanedrín incurrió en **vicios de nulidad absoluta** al celebrarse en la nocturnidad y bajo clandestinidad, contraviniendo la transparencia exigida por la legislación judía.

Asimismo, la fase romana ante Pilato careció de la *cognitio* (conocimiento judicial) necesaria, reduciendo el rol del Prefecto a un validador de una sentencia previa, lo cual constituye una desnaturalización de la función jurisdiccional romana.

5.3. Respecto al Objetivo 03: Análisis de la Legítima Defensa

Al analizar la conducta de Jesús frente a los cargos, se observa una discrepancia con el concepto clásico de legítima defensa del Derecho Romano (*vim vi repellere*). Siguiendo a Romero Berdullas (2019), la actitud del procesado no buscaba la preservación de su integridad física mediante argumentos exculpatorios, sino que se categoriza como una **resistencia ética y testimonial**. Esta omisión de la defensa técnica propia del derecho romano fue interpretada por las autoridades como una admisión tácita o como contumacia, lo que facilitó la celeridad de la condena.

5.4. Respecto al Objetivo 04: Conflicto de Competencias Judiciales

La discusión sobre las competencias refuerza la tesis de Varillas Alzamora (2012) sobre la **instrumentalización del tribunal**. El Sanedrín excedió sus atribuciones al pretender una ejecución capital que no le correspondía, mientras que Pilato abdicó de su soberanía judicial al ceder ante la presión de la aristocracia sacerdotal. Esta interacción demuestra que los roles de los jueces no estuvieron guiados por la *iustitia*, sino por una negociación de poder donde el acusado fue el elemento de canje para evitar disturbios sociales.

5.5. Respecto al Objetivo 05: Inexistencia de Mecanismos de Impugnación

Finalmente, el análisis de García Villalobos (2016) y Ariza Ugalde (2023) confirma que el debido proceso fue cercenado al omitirse cualquier posibilidad de **apelación o revisión de la sentencia**. Aunque el sistema romano preveía recursos para casos de alta relevancia, la urgencia política impuso una ejecución inmediata. En consecuencia, la condena a muerte por crucifixión —pena reservada para los enemigos del Estado— ratifica que el proceso fue cerrado administrativamente para impedir que cualquier mecanismo de impugnación pudiera revertir el fallo.

Síntesis de la Discusión

En conclusión, el juicio de Jesús de Nazaret representa una **cátedra de prevaricación histórica**. La transgresión de principios como la publicidad, la contradicción y el derecho a la defensa no fueron errores accidentales, sino omisiones deliberadas para garantizar una condena célere. Este análisis invita a reflexionar sobre cómo la confluencia de dos sistemas jurídicos altamente desarrollados puede fallar cuando la administración de justicia se supedita a los intereses de la política y el dogma religioso.

Capítulo VI

Conclusiones

A partir del análisis jurídico-histórico desarrollado en la presente investigación, se exponen las siguientes conclusiones:

1. **Incongruencia Normativa:** Se concluye que el marco legal en la Judea del siglo I operó bajo una **colisión sistémica**. Mientras el Derecho Hebreo se encontraba supeditado a una rigidez dogmática que instrumentalizó la ley con fines religiosos, el Derecho Romano aplicó una flexibilidad pragmática que priorizó la estabilidad política sobre la justicia material. Esta dualidad permitió que el juicio de Jesús se desarrollara en un vacío de legalidad, donde ninguna de las dos normatividades garantizó la protección del procesado.
2. **Nulidad de las Fases Procesales:** El procedimiento penal aplicado a Jesús de Nazaret careció de validez jurídica debido a múltiples **vicios de forma y fondo**. La fase ante el Sanedrín fue nula por su carácter clandestino y nocturno, violando el principio de publicidad del Derecho Judío. Por su parte, la fase romana ante Pilato desnaturalizó la *cognitio* imperial al omitir un examen probatorio riguroso, reduciendo la autoridad del Prefecto a una mera herramienta de ejecución política para satisfacer los intereses de la élite sacerdotal.
3. **Inaplicabilidad de la Defensa Técnica:** Se determina que la figura de la **legítima defensa** fue inexistente en el proceso, no por falta de sustento legal en el Derecho Romano, sino por la naturaleza de la comparecencia de Jesús. Su postura no se orientó a la exculpación jurídica, sino a una resistencia ética-testimonial que el sistema judicial de la época fue incapaz de procesar bajo categorías normativas tradicionales, interpretando su silencio o sus respuestas como una renuncia implícita a

las garantías de defensa.

4. **Desvirtuación de las Competencias:** La investigación confirma que tanto el Sanedrín como la Prefectura de Pilato abdicaron de sus responsabilidades jurisdiccionales. El Sanedrín excedió sus competencias al forzar una condena capital que no le correspondía legalmente, mientras que Pilato, poseedor del *ius gladii*, ejerció esta potestad no para administrar justicia, sino como un acto de conveniencia administrativa para preservar la *Pax Romana* frente a la presión social.
5. **Carencia de Garantías de Impugnación:** Finalmente, se concluye que el proceso se caracterizó por la **ausencia total de mecanismos de apelación**. A pesar de que el ordenamiento romano preveía recursos de revisión, la celeridad impuesta por motivaciones políticas impidió cualquier intento de impugnación. Esto ratifica que la sentencia de muerte por crucifixión fue un acto arbitrario y definitivo, diseñado para clausurar el conflicto social mediante la eliminación física del acusado, sin posibilidad de revisión legal alguna.

En última instancia, el juicio de Jesús de Nazaret se erige como el testimonio histórico de una **quiebra institucional**, donde la administración de justicia fue sacrificada en el altar de la conveniencia política y el dogma religioso, dejando lecciones permanentes sobre la necesidad de la independencia judicial y el respeto irrestricto al debido proceso.

Capítulo VII

Recomendaciones

A la luz de los hallazgos y conclusiones de la presente investigación, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas al ámbito académico, institucional y social:

En primer lugar, se recomienda a las facultades de Teología y Derecho promover una **revisión crítica de los sistemas judiciales antiguos y contemporáneos**. El estudio del juicio de Jesús no debe limitarse a una narrativa histórica, sino emplearse como un caso de estudio pedagógico para analizar los riesgos de la politización de la justicia. Es imperativo que los futuros profesionales comprendan que la transparencia y la imparcialidad son pilares que deben prevalecer incluso frente a las presiones externas, evitando que el sistema normativo sea utilizado como una herramienta de represión.

En segundo lugar, se sugiere el **fortalecimiento de la educación en Derechos Humanos** dentro de la formación exegética y jurídica. El análisis de las iniquidades procesales documentadas en este trabajo invita a reflexionar sobre la universalidad de la justicia. Por ello, se recomienda integrar en los currículos académicos módulos que enfatizen las garantías fundamentales, tales como el derecho a la defensa técnica, el principio de publicidad y el derecho a la doble instancia o apelación, reconociéndolos como baluartes contra la arbitrariedad estatal.

Asimismo, se propone incentivar la **investigación continua sobre la Historia del Derecho y la Hermenéutica Bíblica**. Debido a la complejidad de las fuentes y la evolución de los sistemas jurídicos romanos y judíos, es necesario que las instituciones académicas fomenten estudios interdisciplinarios que utilicen nuevas herramientas arqueológicas y documentales. Esto permitirá una reconstrucción aún más precisa de los mecanismos legales del siglo I, aportando claridad sobre las dinámicas de poder en el Cercano Oriente antiguo.

Finalmente, se recomienda a las organizaciones civiles y religiosas fomentar espacios de **reflexión sobre la administración de justicia en contextos de conflicto y opresión**. El juicio de Jesús sirve como un recordatorio histórico de las consecuencias devastadoras de una justicia supeditada al dogma o a la conveniencia política. Es fundamental promover una vigilancia ciudadana que asegure la protección de los derechos fundamentales de los individuos, garantizando que el debido proceso sea respetado en cualquier circunstancia, sin importar la naturaleza de la acusación o la identidad del procesado.

Referencias

- Abel, G. M. (2023, 31 de marzo). ¿Por qué fue ejecutado Jesús de Nazaret? *National Geographic Historia*, (152), 16-22.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/por-que-fue-ejecutado-jesus-nazaret_15235
- Andújar, J. (2006). *Jesús de Nazaret: sus principales ideas jurídicas y su controvertido proceso judicial judío y romano* [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional UNMSM.
- Berbell, C., & Rodríguez, Y. (2019, 20 de abril). ¿Qué era y en qué consistía el Sanedrín judío que condenó a Jesucristo? Confilegal.
<https://confilegal.com/20190420-que-era-en-que-consistia-sanedrín/>
- Biblia Reina-Valera*. (1960). Sociedades Bíblicas Unidas. (Obra original publicada en 1602).
- Carrasco Jiménez, E. (2007). Derechos humanos y régimen de garantías en la legislación mosaica. *Polis. Revista Latinoamericana*, (17).
<https://journals.openedition.org/polis/4431>
- Escuela de Derecho y Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana. (2018, 12 de octubre). *Especialista analizó el juicio de Jesús en la Casa Central de la UCN*. Noticias UCN.
<https://www.noticias.ucn.cl/destacado/especialista-analizo-el-juicio-de-jesus-en-la-casa-central-de-la-ucn/>
- Houtart, F. (2014). *Palestina del siglo primero y el actor socio-religioso Jesús*. 13 Ediciones. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. (2005). *Concepto de juicio. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?* (pp. 29-37). UNAM.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5357/5.pdf>

Moranchel, M. (2017). *Compendio de derecho romano*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

Palomino Alania, J. (2018). *Análisis al proceso judicial a Jesucristo en Judea y Roma en el siglo I* [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental.

https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4619/1/IV_FDE_312_T_E_Palomino_Alania_2018.pdf

Paz Cruz, A. (2014). *La Muerte De Jesús, Contexto, Sentido Y Perspectiva* [Tesis de licenciatura, Universidad Rafael Landívar]. Repositorio URL.

<http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/08/07/Paz-Alfonso.pdf>

Universidad Militar Nueva Granada. (2019). La corrupción y la corrupción judicial. *Revista de la Facultad de Jurisprudencia*, 63(1), 107-122.

<https://www.redalyc.org/journal/876/87663301007/html/>

Anexos

Anexo 1: Matriz de Consistencia

Análisis del Juicio de Jesús desde la normatividad jurídica romana y judía en el siglo I

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	VARIABLES Y DIMENSIONES	MARCO CONCEPTUAL BÁSICO	METODOLOGÍA
Problema General: ¿De qué manera la confluencia de la normatividad jurídica romana y judía del siglo I determinó la naturaleza legal y el desenlace del juicio de Jesús de Nazaret?	Objetivo General: Analizar el proceso judicial de Jesús de Nazaret desde una perspectiva jurídica romana y judía en el siglo I, evaluando la legalidad de sus procedimientos.	V1: Sistema Jurídico Romano y Judío Dimensiones: 1. Marco Normativo (Torá, Ius Provinciale). 2. Competencias Jurisdiccionales. 3. Tipicidad de Delitos (Blasfemia vs. Sedición).	Derecho Romano: Sistema jurídico basado en el Ius Gladii y la autoridad del Prefecto para mantener la Pax Romana. Derecho Hebreo: Sistema teocrático donde la ley divina (Torá) y la civil son insolubles.	Enfoque: Cualitativo. Tipo: Básico, no experimental y descriptivo.
Problemas Específicos: 1. ¿Cuál era el marco normativo vigente en Judea y Roma? 2. ¿Cómo eran las etapas procesales para un ciudadano judío? 3. ¿Cómo se manifestó el derecho a la defensa en Jesús? 4. ¿Qué competencias tenían el Sanedrín y el Prefecto? 5. ¿Qué mecanismos de impugnación existían?	Objetivos Específicos: 1. Identificar las normas penales y religiosas vigentes. 2. Describir las etapas del procedimiento penal dual. 3. Evaluar las acciones de Jesús bajo la figura de legítima defensa. 4. Establecer los roles de las autoridades (Sanedrín/Pilato). 5. Analizar la viabilidad de la apelación o impugnación.	V2: Proceso Judicial de Jesús de Nazaret Dimensiones: 1. Actores Procesales. 2. Garantías del Acusado. 3. Etapas del Juicio (Religiosa y Política). 4. Sentencia y Ejecución.	Sanedrín: Tribunal supremo judío con funciones legislativas y judiciales limitadas. Debido Proceso: Conjunto de garantías que aseguran un juicio justo (Publicidad, Defensa, Apelación).	Diseño: Bibliográfico - Hermenéutico. Unidad de Análisis: Bibliografía especializada (Fuentes primarias y secundarias).
			Sedición: Delito político contra la majestad del Imperio Romano. Blasfemia: Delito religioso contra la divinidad según la ley mosaica.	Técnicas: Análisis documental. Instrumentos: Guía de análisis, fichas resumen y matriz de análisis.

Anexo 2: Fichas De Estado Del Arte (Síntesis Documental)

Ficha N° 1

1. **Título:** El Proceso de Jesús visto por los Juristas.
2. **Concepto (APA):** *Responsabilidad:* Distribución de culpa entre autoridades;
Exequatur: Ratificación de sentencia; *Jurisdicción:* Competencia del tribunal.
3. **Objetivo:** Analizar la distribución de la responsabilidad jurídica entre las autoridades judías y romanas, evaluando el rol de Pilato.
4. **Elementos a destacar:** Sostiene que Pilato fue el responsable principal y no un mero ratificador. El juicio es un caso de confluencia de competencias único.
5. **Metodología:** Método comparativo y analítico entre el procedimiento romano y el relato evangélico.
6. **Muestra:** Textos evangélicos y estudios jurídicos de autores como Imbert y Daniel Rops.
7. **Instrumento:** Análisis documental y método histórico-crítico.
8. **Resultado:** Pilato tomó la decisión final por motivos políticos, rechazando la tesis de la ratificación pasiva.
9. **Conclusiones:** La responsabilidad recae en la autoridad romana, quien actuó bajo presión social y miedo a la insurrección.
10. **Referencias:** Laplatte, C. (1954). El Proceso de Jesús visto por los Juristas. *Ecclesia*, (73).

Ficha N° 2

1. **Título:** Proceso Penal de Jesucristo: Iniquidades y Antagonismos entre el Vetusto Derecho Penal Hebreo y el Derecho Penal Romano.
2. **Concepto (APA):** *Iniquidades*: Violaciones al debido proceso; *Antagonismos*: Conflictos entre sistemas jurídicos; *Debido proceso*: Garantías procesales.
3. **Objetivo:** Evidenciar las violaciones al debido proceso comparando los principios del Derecho Penal Hebreo y el Romano.
4. **Elementos a destacar:** Identificación de dos fases: religiosa y política. Ruptura de principios de publicidad y libertad de defensa.
5. **Metodología:** Método analítico-sintético y dialéctico.
6. **Muestra:** Fuentes bíblicas y registros de investigaciones históricas sobre derecho antiguo.
7. **Instrumento:** Análisis documental y comparación jurídica.
8. **Resultado:** El juicio fue un proceso viciado desde el inicio por razones políticas y religiosas.
9. **Conclusiones:** El caso es un ejemplo paradigmático de cómo el poder puede pervertir la administración de justicia.
10. **Referencias:** Gil Osuna, B. & Arias, P. M. (2020). Proceso Penal de Jesucristo. *AXIOMA - Revista Científica*.

Ficha N° 3

1. **Título:** El proceso de Nuestro Señor, perenne cátedra jurídica.
2. **Concepto (APA):** *Derecho natural:* Principios universales; *Justicia:* Aplicación del derecho al caso concreto; *Cátedra jurídica:* Lección de derecho.
3. **Objetivo:** Resaltar las injusticias del proceso para extraer lecciones aplicables a la práctica jurídica contemporánea.
4. **Elementos A Destacar:** El juicio funciona como una "cátedra negativa". Los principios de justicia trascienden épocas y culturas.
5. **Metodología:** Método histórico-jurídico y método deductivo.
6. **Muestra:** Textos bíblicos y fuentes documentales sobre el derecho penal hebreo.
7. **Instrumento:** Análisis documental y contraste normativo.
8. **Resultado:** Identificación de falta de imparcialidad y violación del principio de congruencia.
9. **Conclusiones:** La protección de los derechos humanos depende del respeto irrestricto a las garantías procesales.
10. **Referencias:** Romero Berdullas, C. M. (2019). El proceso de Nuestro Señor. *Prudentia Iuris*, (87).

Ficha N° 4

1. **Título:** Proceso a Jesús. Derecho, religión y política en la muerte de Jesús de Nazaret.
2. **Concepto (APA):** *Historia del Derecho*: Herramientas históricas en eventos jurídicos; *Fuentes arqueológicas*: Evidencia física del contexto.
3. **Objetivo:** Realizar un análisis histórico-jurídico considerando la interacción entre derecho, religión y política en Judea.
4. **Elementos a destacar:** Confluencia de la blasfemia (religioso) y la sedición (político). Defensa de la tesis de dos juicios separados.
5. **Metodología:** Método histórico-crítico y método jurídico.
6. **Muestra:** El proceso judicial de Jesucristo en su totalidad contextual.
7. **Instrumento:** Fuentes históricas, textos bíblicos y documentos arqueológicos.
8. **Resultado:** Reconstrucción de la condena como un acto de mantenimiento del orden bajo dominio romano.
9. **Conclusiones:** El estudio contribuye a entender la relación entre el poder político y las creencias religiosas en la antigüedad.
10. **Referencias:** Cuenca Boy, Francisco. (2013). *Proceso a Jesús*. Almuzara.

Ficha N° 5

1. **Título:** Derecho e Historia en la muerte de Jesús de Nazaret.
2. **Concepto (APA):** *Pluralidad religiosa: Diversidad de creencias; Evangelios como fuente: Testimonios con límites literarios.*
3. **Objetivo:** Proporcionar un análisis contextualizado para desentrañar las circunstancias que llevaron a la ejecución de Jesús.
4. **Elementos a destacar:** Enfatiza la importancia de una perspectiva crítica frente a las fuentes evangélicas y su género literario.
5. **Metodología:** Método histórico-crítico y método contextual.
6. **Muestra:** Fuentes de Flavio Josefo, arqueología y textos bíblicos.
7. **Instrumento:** Metodología histórico-jurídica aplicada a textos clásicos.
8. **Resultado:** Se analizan las motivaciones políticas detrás de la condena en una Judea bajo dominio extranjero.
9. **Conclusiones:** El proceso estuvo plagado de irregularidades insalvables desde la perspectiva del derecho de la época.
10. **Referencias:** Ribas Alba, José María. (2014). Derecho e Historia en la muerte de Jesús. *Iustel*.

Ficha N° 6

1. **Título:** El juicio de Jesucristo, un análisis jurídico.
2. **Concepto (APA):** *Proceso de Jesús:* Análisis del juicio desde una perspectiva histórica; *Sanedrín:* Tribunal supremo judío; *Debido proceso:* Garantías procesales mínimas.
3. **Objetivo:** Examinar las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso cometidas en el juicio bajo el derecho romano y hebreo.
4. **Elementos a destacar:** Identifica dos fases claras (religiosa y política). Señala que la falta de publicidad y defensa adecuada constituyen nuleces procesales.
5. **Metodología:** Análisis histórico-jurídico y método comparativo entre los dos sistemas legales.
6. **Muestra:** Relatos evangélicos y fuentes historiográficas del siglo I.
7. **Instrumento:** Análisis documental y contrastación normativa.
8. **Resultado:** El proceso fue injusto y plagado de irregularidades jurídicas insalvables.
9. **Conclusiones:** Tanto el Sanedrín como Pilato comparten responsabilidad jurídica por pervertir la justicia ante presiones políticas.
10. **Referencias:** Esquinca, R. A. (2005). *El juicio de Jesucristo, un análisis jurídico*. Academia.edu.

Ficha N° 7

1. **Título:** El juicio de Cristo desde el punto de vista jurídico.
2. **Concepto (APA):** *Prevaricato:* Delito de dictar sentencia injusta a sabiendas;
Imparcialidad: Ausencia de sesgo en el juzgador.
3. **Objetivo:** Demostrar que el proceso resultó en una condena ilegal debido a la comisión de prevaricato por parte de las autoridades.
4. **Elementos a destacar:** Aplicación de penas no contempladas en la ley vigente y negación sistemática del derecho de defensa.
5. **Metodología:** Jurídica-comparativa y exégesis de fuentes antiguas.
6. **Muestra:** Corpus jurídico romano y tradición legal talmúdica.
7. **Instrumento:** Análisis documental histórico.
8. **Resultado:** Confirmación de una condena injusta motivada por el mantenimiento del orden público sobre la legalidad.
9. **Conclusiones:** La justicia fue sacrificada por conveniencia política, dejando un precedente negativo de manipulación judicial.
10. **Referencias:** Varillas Alzamora, J. A. (2012). *El juicio de Cristo desde el punto de vista jurídico*. Firma Legal V&A.

Ficha N° 8

1. **Título:** El Proceso Criminal a Jesús de Nazaret.
2. **Concepto (APA):** *Blasfemia*: Ofensa religiosa; *Sedición*: Delito contra el Estado;
Interpretación histórica: Construcción narrativa de hechos pasados.
3. **Objetivo:** Evaluar la legalidad del proceso criminal a la luz de los estándares de justicia del siglo I.
4. **Elementos a destacar:** La escasez de fuentes oficiales romanas obliga a una interpretación crítica de los textos teológicos (Evangelios).
5. **Metodología:** Comparación jurídica y reconstrucción histórica contextual.
6. **Muestra:** Textos bíblicos y estudios previos de historiadores modernos.
7. **Instrumento:** Análisis textual y herramientas de análisis jurídico comparado.
8. **Resultado:** Existe un debate abierto sobre la legalidad formal, pero consenso sobre la injusticia material del proceso.
9. **Conclusiones:** El proceso es un acontecimiento complejo donde la interpretación varía según el peso dado a las fuentes teológicas.
10. **Referencias:** Belinchón, A. E. (2022). El proceso criminal a Jesús de Nazaret. *Revista de Estudios del MUVI*.

Ficha N° 9

1. **Título:** Los procesos judiciales de Jesús de Nazaret.
2. **Concepto (APA):** *Ius gladii*: Derecho de imponer pena de muerte; *Cognitio extra ordinem*: Procedimiento administrativo romano; *Pax romana*: Estabilidad imperial.
3. **Objetivo:** Analizar las motivaciones políticas de los actores involucrados (Sanedrín, escribas, Pilato).
4. **Elementos a destacar:** Uso del *Ius gladii* como herramienta de control de masas. El proceso romano fue más administrativo que judicial.
5. **Metodología:** Crítica de fuentes históricas (Tácito, Josefo) y estudio del código penal saduceo.
6. **Muestra:** Textos de historiadores antiguos y leyes romanas provinciales.
7. **Instrumento:** Reconstrucción histórica y análisis motivacional de los actores.
8. **Resultado:** El proceso fue una combinación híbrida de derecho local y derecho imperial por razones de seguridad.
9. **Conclusiones:** Pilato priorizó la *Pax Romana*; el Sanedrín, la eliminación de una amenaza al orden teocrático.
10. **Referencias:** García Villalobos, F. (2016). Los procesos judiciales de Jesús de Nazaret. *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*.

Ficha N° 10

1. **Título:** Proceso contra Jesús y sus problemas de Jurisdicción.
2. **Concepto (APA):** *Jurisdicción:* Facultad de juzgar; *Competencia:* Atribución específica de un órgano; *Herodes Antipas:* Tetrarca de Galilea.
3. **Objetivo:** Analizar el conflicto de jurisdicción entre las autoridades de Judea, Galilea y Roma durante el juicio.
4. **Elementos a destacar:** El rol de Herodes Antipas y la devolución del caso a Pilato como muestra de evasión de responsabilidad jurídica.
5. **Metodología:** Análisis de competencias territoriales y personales en el derecho romano provincial.
6. **Muestra:** Evangelios y documentos sobre la administración territorial de Palestina en el siglo I.
7. **Instrumento:** Matriz de análisis de jurisdicción y competencia.
8. **Resultado:** El juicio evidencia una fragmentación de la autoridad que facilitó la arbitrariedad en la sentencia final.
9. **Conclusiones:** Las irregularidades jurisdiccionales confirmaron que el proceso no buscaba la verdad, sino una salida política rápida.
10. **Referencias:** Ariza Ugalde, E. (2023). *Proceso contra Jesús y sus problemas de Jurisdicción.*